

ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИКА ТИЗИМЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6508790>

Нарзуллаев Х.С

. Термиз муҳандислик-технология институти

Одинаев Р.К.

Термиз муҳандислик-технология институти

Алимардонов Ш.Э

йўл-муҳандислиги 2-курс 3-20 гуруҳ талабаси

Ўзбекистон иқтисодиёти тармоқларини бозор иқтисодиёти талабларига мослаштириш, хизмат кўрсатиш соҳасидаги ўзгаришлар ҳамда ижтимоий иқтисодий муносабатларни изчил ислоҳ этиш ва либераллаштириш, реал сектор корхоналарини инновацион бошқариш ва модернизация қилиш жараёнлари йилдан-йилга жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда.

Мазкур муҳим воситалардан бири логистика марказлари ҳисобланади. Чунки бугунги кунда кўплаб ривожланган ва жаҳон иқтисодиётида етакчи ўрин тутадиган мамлакатлар тажрибаси кўрсатмоқдаки, рақобатдошликка эришиш ва дунё бозорларига чиқиш, биринчи навбатда, иқтисодиётни изчил ислоҳ этиш, таркибий жиҳатдан ўзгартириш ва диверсификация қилишни чуқурлаштириш, юқори технологияларга асосланган янги корхона ва ишлаб чиқариш тармоқларининг жадал ривожланишини таъминлаш, фаолият юритаётган қувватларни модернизация қилиш ва техник янгилаш жараёнларини тезлаштириш, турли инфратузилмаларни шакллантириш ҳисобидан амалга оширилиши мумкин. Логистик тизим сотиш ташкилотларида тайёр маҳсулотни сақлаш ва уларни истеъмолчиларга етказиб беришни ўз ичига олади. Биринчи босқичда тизимга ишлаб чиқариш соҳаси ҳам жалб этилади. Бу ҳамда логистика маҳсулот ишлаб чиқарувчидаги заҳиралар ва ишлаб чиқаришнинг ўзига технологик хусусиятларини ҳам қамраб олади. Янада ривожланганроқ логистик тизимлар ўзига таъминот соҳасини ҳам қўшиб олади. Шу нарса равшанки, логистик тизимларда эришилувчи технологик мувофиқлаштириш, бошқарув жараёнларини мувофиқлаштиришга асосланади. Тижорат логистикаси мазмунан моддий оқимлар ҳаракати ва хом ашёни олишдан бошлаб, то тайёр маҳсулотни истеъмол қилишгача бўлган босқичларни бошқаришни мувофиқлаштиришдан иборат. Бундай келишувли боғланишга ўзаро ҳамкорлик қилувчи томонларнинг бир-бирларига маълум бир ён беришлари натижасида эришилади, бунга эришиш эса зарур бўлган ташкилий шартшароитларни яратмай туриб мумкин эмас. Логистик тизимларнинг ривожланиши тажрибаси кўрсатмоқдаки, одатда транспорт уларнинг структурасида ҳал қилувчи ўринда туради. Бир томондан, бу транспорт ташкилотларига ўз фаолият доирасини кенгайтиришга ва транспорт

хизматлари бозорида мустақкам ўрнатиш, иккинчи томонда, саноат корхоналарини уларга хос бўлмаган фаолиятлардан озод бўлишларига имконият яратилади. Бунда корхоналарнинг харажатлари камаяди ва у бутун кучларни уларнинг асосий бозорларига қаратишга имконият вужудга келади.

Терминал тизимининг умумий тамойиллари ва ривожланишининг асосий истиқболларини аниқлашда юқорида айтиб ўтилган ёндашувлар нуқтаи назаридан унинг кенгайиб боришини кўзда тутиши даркор. Бундай кенгайиш имконияти қуйидаги ҳолатлардан келиб чиқади. Терминал тармоғи ривожланиб борган сари ҳал этилиши мумкин бўлган муаммолар гуруҳи ҳам кўп жиҳатдан транспорт боғламлари билан боғлиқ. Юк эгаларининг етиб келиш жойларида сақлашга мажбур қилувчи ҳолат, шаҳарда омборхона майдонларининг етишмовчилигидир. Шаҳарда ер ресурсларининг етишмовчилиги шаҳарга хизмат кўрсатиш билан боғлиқ бўлмаган омборхоналарни шаҳардан ташқарига чиқариш заруратини вужудга келтиради. Омборхоналар хўжалиги муаммосининг бош (асосий) ечими, шаҳар атрофида юқори қувватга эга транспорт – омборхона терминал комплексларини яратиш билан боғлиқ. Бу, ўз навбатида, шаҳарнинг транспорт боғламлари фаолиятидаги тиғизликни камайтиради ва хўжалик комплекси ишини рационаллаштиради. Юқорида айтиб ўтилганидек, логистик ёндашув ривожланишидаги асосий тўсиқлардан бири товарлар ҳаракат тизими контрагентларининг манфаатларини мувофиқлаштириш ва транспорт – тақсимлаш жараёнини бошқаришни интеграциялаш учун зарур ташкилий шарт-шароитларни яратишдан иборат. Бу қийинчиликларни енгиб ўтиш учун ҳозирги пайтда бозор муносабатларига ўтиш натижасида қулай шароитлар яратилган. Ташкилий – иқтисодий механизмнинг асоси бир томондан – моддий оқимлар ҳаракати жараёнининг барча иштирокчиларига мустақиллик ва рақобат муҳитини таъминлаш, иккинчи томондан эса – иқтисодий бошқарув орқали уларни шаҳар (вилоят)нинг манфаатлари билан мос келувчи ечимларга ундашдан иборат. Бундай бошқарув воситалари (регуляторлари) қаторига солиқлар, тарифлар, жарима санкциялари, кредитлар, инвестициялар ва лицензиялар киради. Иқтисодий бошқарув механизмнинг асосига қуйидаги иқтисодий тамойиллар қўйилиши керак:

-ҳудуддаги аҳоли ва хўжалик комплексларининг юкларни ташишга бўлган объектив талабини тўлиқ қондириш; транспорт эгалари ва хизмат кўрсатиладиган мижозлар иқтисодий манфаатлари тенглиги;

- товарлар ҳаракатининг пировард натижаси учун ўзаро моддий жавобгарлик;

- моддий оқимлар ҳаракатланиш жараёни қатнашчилари иқтисодий аҳволининг ишнинг охириги (пировард) натижасига бевосита боғлиқлиги;

- шартнома муносабатлари асосида транспорт воситаларининг эгалари билан хизмат кўрсатилувчи мижозлар ҳамкорлигининг тенг ҳуқуқлилиги;

- транспортдан фойдаланишнинг максимал даражада қулайлиги, кенг доирада хизматлар кўрсатиш, мижозларни уларга хос бўлмаган функциялардан озод қилиш.

Кўриб чиқилган логистик концепциялар асосида ўз ичига транспорт, омборхона ва экспедиция хизматлари кўрсатишни олган комплекс тизимни яратиш айниқса истиқболлидир. Бундай тизимларнинг асоси замонавий, халқаро стандартларга жавоб берувчи, юқори даражада механизациялашган, кўп турдаги мақсадларга хизмат қилувчи ва кенг хизмат кўрсатиш комплексига эга юкларни тўпловчи ва қайтаишловчи терминал комплекслари бўлиши керак.

Хулоса килиб айтганда, иқтисодиёт глобаллашуви шароитида самарали логистика марказларини ташкил этиш ва уларнинг самарали фаолиятини мувофиқлаштириш, тартибга солиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ҳамда инновацион иқтисодиёт тузилмасини шакллантириш имконини беради.

АДАБИЁТЛАР

1. С.С.Гуломов Менежмент асослари Т. Шарк нашриёти, 2002.
2. Л. Б. Миротин. Транспортная логистика / Под ред М.: МАДИ, 2013
3. <http://anvay.ru/incoterms-2020-cpt>